

CDRF: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA APLICADA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DA CONCEPÇÃO AO USO INSTITUCIONAL

SILVIO JACKS DOS ANJOS GARNÉS ¹

¹Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG
Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, PE
silvio.jacks@ufpe.br

RESUMO – Este artigo apresenta o software CDRF, desenvolvido para apoiar os processos de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), em conformidade com os dispositivos da Lei nº 13.465/2017. Pela primeira vez, o autor sistematiza, em um artigo científico completo, as origens da ferramenta, sua linguagem de programação, os requisitos de infraestrutura computacional, a estrutura do banco de dados, a carga de processamento estimada, a escalabilidade do sistema e os mecanismos de atualização e manutenção. O texto também aborda a operacionalidade do CDRF, com ênfase em suas principais funcionalidades e na aplicabilidade concreta no âmbito do Programa Moradia Legal – PE. Por fim, demonstra-se como o software tem sido utilizado, de forma efetiva, na otimização das ações de Reurb no Estado de Pernambuco, contribuindo para a padronização e a eficiência dos processos fundiários.

ABSTRACT – This article presents the CDRF software, developed to support Urban Land Regularization (Reurb) processes in accordance with Federal Law No. 13.465/2017. For the first time, the author provides a scientific account of the origin of the system, its programming language, computational infrastructure requirements, the structure of the land regularization database, expected processing load, system scalability, and update mechanisms. The paper also discusses the operational features of the CDRF, highlighting its main functionalities and its practical application within the Moradia Legal – PE Program. Finally, the article demonstrates how the software has been effectively used to optimize Reurb procedures in the state of Pernambuco, contributing to the standardization and efficiency of land regularization efforts.

1. INTRODUÇÃO

O software Certidão Digital de Regularização Fundiária (CDRF) surgiu da necessidade de padronizar os dados dos beneficiários quanto à sua qualificação jurídica, durante os trabalhos de regularização fundiária realizados pela equipe da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no município de Igarassu - PE, em 2017. Naquela época, a equipe era composta por 60 pessoas, dos quais 52 eram alunos bolsistas, vinculados a um Termo de Execução Descentralizada (TED) com o Ministério das Cidades, atuando nos núcleos urbanos Posto de Monta, Tapajós e Manancial (GARNÉS, *et. al.*, 2017).

Diante das dificuldades encontradas para garantir a consistência e a padronização dos dados coletados, além da necessidade de adaptação metodológica imposta pela transição à nova legislação (Lei Federal nº 13.465/2017), o professor Silvio Garnés, apoiado em sua experiência como programador desde a década de 1990 e autor do software científico AstGeoTop, voltado às áreas de Astronomia, Geodésia e Topografia (GARNÉS, 2025), iniciou o desenvolvimento de uma nova ferramenta digital. Essa iniciativa, no entanto, foi fundamentada em um sistema que ele próprio já havia concebido: o SIAPA_SIMULAÇÃO (GARNÉS, 2013), software desenvolvido no âmbito de um Termo de Cooperação firmado entre a UFPE e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) (UFPE, 2013), e que viria a servir como base metodológica em pesquisas aplicadas à Reurb, como demonstrado em Santos (2016).

O SIAPA_SIMULAÇÃO foi criado com o objetivo de organizar e entregar os dados produzidos em conformidade com a estrutura do Sistema Integrado de Administração Patrimonial (SIAPA), facilitando a operacionalização dos processos e o lançamento das informações em nível federal. O sistema reproduzia integralmente os campos exigidos pelo SIAPA e foi utilizado, especialmente, no registro dos dados coletados na comunidade Córrego do Balaio, localizada no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, no município de Jaboatão dos Guararapes-PE.

A partir da estrutura de campos do software SIAPA, foi realizada uma seleção criteriosa para identificar quais informações eram, de fato, essenciais à execução da Reurb. Nesse processo, alguns campos foram descartados, enquanto outros foram incluídos para atender às especificidades legais e operacionais do procedimento. Como resultado, o banco de dados inicial passou a contar com 96 campos, organizados de forma a refletir as exigências técnicas e jurídicas da

Reurb. Atualmente, com a evolução contínua do sistema, a estrutura principal de coleta de informações do CDRF conta com 110 campos, incorporando melhorias funcionais e novas demandas normativas.

2. METODOLOGIA

Além de sua aplicação prática em atividades de Reurb por municípios e cartórios, o CDRF também vem sendo amplamente utilizado em trabalhos acadêmicos, como ferramenta de apoio à pesquisa e base metodológica para novos desenvolvimentos (FERRI, 2019; PURIFICAÇÃO, 2020; SILVA, 2022, entre outros). Diante da escassez de materiais técnicos que pudessem ser utilizados como referência bibliográfica, esta seção metodológica busca suprir tal lacuna, oferecendo um nível de detalhamento que contribua como referencial teórico para futuras citações em pesquisas e produções acadêmicas na área da regularização fundiária. Vale destacar que o software foi oficialmente registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sob o número de processo 512021000666-6, como aplicação técnico-científica de titularidade da Universidade Federal de Pernambuco, com proteção legal garantida pela Lei nº 9.609/1998.

2.1 A linguagem computacional

O software CDRF foi desenvolvido utilizando o Delphi 10 Seattle, uma das versões do ambiente de desenvolvimento RAD Studio, da Embarcadero Technologies, lançado em 2015. Esse ambiente é baseado na linguagem Pascal, mais especificamente em sua extensão orientada a objetos conhecida como Object Pascal.

A escolha dessa linguagem se deve ao fato de que o autor já possuía uma extensa biblioteca própria de procedimentos e funções, organizadas em *units* específicas escritas em Pascal, acumuladas desde o ano de 1994. Essas unidades cobrem áreas como Astronomia, Estatística, Matemática, Topografia, Geodésia, Cartografia e manipulação de strings, somando milhares de linhas de código reutilizável. Um marco relevante desse acervo é o módulo de transformação de coordenadas geodésicas para coordenadas projetadas no sistema *Universal Transversa de Mercator* (UTM) e vice-versa, desenvolvido ainda na década de 1990 e que compõe o acerto do AstGeoTop que foi incorporado ao CDRF.

Dessa forma, a escolha pelo uso do Delphi e da linguagem Object Pascal não foi apenas estratégica, mas também fundamentada na sólida experiência do autor com esse ecossistema de desenvolvimento, o que permitiu maior agilidade, confiabilidade e profundidade técnica na criação do software CDRF.

2.2 O Registro no INPI do software CDRF

O software Certidão Digital de Regularização Fundiária – CDRF é uma aplicação técnico-científica desenvolvida integralmente por Silvio Jacks dos Anjos Garnés, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o número de processo 512021000666-6. Criado em 2016 e publicado oficialmente em 2018, o sistema é de titularidade da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e possui proteção legal conforme a Lei nº 9.609/1998. Escrito em Delphi 10 Seattle / Object Pascal, o CDRF está classificado nas áreas de Geodésia, Topografia, Cadastro Imobiliário (Regularização Fundiária) e Desenvolvimento de Sistemas Aplicados, sendo reconhecido como solução inovadora para a padronização, integração e certificação de dados técnicos, cartográficos e registrares nos processos de Reurb.

2.3 Capacidade Computacional Requerida

Esta seção descreve os requisitos mínimos e recomendados para a instalação e execução do software CDRF – Certidão Digital de Regularização Fundiária, desenvolvido em Delphi 10 Seattle.

2.3.1 Requisitos de Hardware

A Tabela 1 apresenta os requisitos mínimos de hardware para a execução do software CDRF, garantindo desempenho adequado em ambiente Windows. Esses parâmetros asseguram compatibilidade e estabilidade durante o uso do software.

Tabela 1 - Requisitos de Hardware para execução do CDRF

Componente	Mínimo Recomendado	Recomendado
Processador	Intel Core i3 (2.0 GHz)	Intel Core i5 ou superior (2.5+ GHz, 4 núcleos)
Memória RAM	4 GB	8 GB ou mais

Armazenamento	500 MB livre em disco rígido	SSD com 1 GB livre para melhor desempenho
Placa gráfica	Integrada (compatível com DirectX 9)	Dedicada (para módulos gráficos avançados)
Resolução mínima de tela	1366 x 768	1920 x 1080

Fonte: o Autor (2025)

Sistema Operacional Compatível:

- Windows 7 ou superior (32 ou 64 bits)
- Ambiente de Execução: Delphi Runtime (executável já incorporado ao instalador)

2.3.2 Requisitos de Rede

O CDRF pode operar de duas formas:

- Modo offline: totalmente funcional sem conexão com a internet ou rede local. Ideal para uso individual em campo ou em máquinas autônomas.
- Modo integrado com servidor em rede local: para ambientes multiusuário, com base de dados centralizada.

No caso de operação em rede local:

- Tipo de conexão: cabeada (Ethernet) recomendada, para garantir maior estabilidade e velocidade na comunicação com o servidor.
- Velocidade mínima de rede: conexão local com largura de banda equivalente a 100 Mbps ou superior. Acesso à internet (opcional): quando houver necessidade de sincronização externa, recomenda-se conexão estável com velocidade mínima de 5 Mbps.

2.3.3 Requisitos de Banco de Dados

O CDRF não utiliza banco de dados relacional tradicional (como MySQL, PostgreSQL ou SQLite). Em vez disso, adota uma estrutura própria baseada em arquivos, denominada Banco de Dados de Regularização Fundiária (BDRF).

O BDRF é composto por um conjunto organizado de pastas temáticas e arquivos de dados, os quais armazenam informações socioambientais, cartográficas, documentais, registrais, entre outras categorias essenciais à Reurb.

Atualmente, a estrutura do BDRF é formada por:

- 15 pastas específicas, organizadas por tipo de dado (ex.: imóveis, beneficiários, documentos, planta, matrícula);
- Um arquivo principal no formato .DAT, que consolida as 110 variáveis (campos) coletadas em campo pelos usuários e completadas por informações em escritório.

Essa abordagem permite ao sistema funcionar de forma leve, portátil e adaptável a ambientes com infraestrutura limitada, mantendo a integridade e a organização dos dados coletados.

2.3.4 Carga de Processamento Esperada

Número de usuários por máquina (instalação local): 1 usuário.

Número de usuários em rede local: até 10 usuários simultâneos, com o CDRF instalado individualmente em cada estação de trabalho.

Volume médio de dados por projeto: aproximadamente 1 GB, considerando a inclusão de:

- Documentos em PDF (certidões, declarações, registros);
- Plantas topográficas e mapas;
- Fotografias de campo;
- Ortomosaicos gerados por drones;
- Arquivos de projetos em QGIS (.qgz) e AutoCAD (.dwg/.dxf).

Operações intensivas realizadas pelo sistema:

- Geração automatizada de relatórios técnicos e jurídicos,
- Cruzamento e consistência de dados alfanuméricos e espaciais,
- Validações cartográficas de geometrias e sobreposições.

2.3.5 Escalabilidade e Atualizações

O CDRF foi projetado para escalabilidade horizontal, permitindo sua instalação local em múltiplas máquinas, de forma independente ou em ambiente de rede local.

As atualizações são disponibilizadas de duas formas:

- Por meio de pacotes executáveis distribuídos pela equipe de suporte técnico do projeto;
- Por meio de notificações automáticas no próprio sistema, que informam o usuário sobre a disponibilidade de uma nova versão para download, sempre que houver implementações relevantes que aprimorem a funcionalidade ou a qualidade dos produtos gerados pelo CDRF.

Essa estrutura garante que os usuários mantenham o sistema atualizado de forma simples, segura e com mínimo impacto na continuidade dos trabalhos.

2.4 Operacionalidade do Software

O software CDRF possui, em sua estrutura de coleta de dados, quatro abas principais: Dados dos Beneficiários, Dados da Benefeitoria, Dados Técnicos do Terreno e Dados Registras, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Abas de coleta de dados para o processo de Reurb

The screenshot displays the CDRF software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Projeto', 'Banco de Dados', 'Trab REDE', 'Ferramentas', 'Documentos da CRF', 'Exportação', 'Importação', and 'Softwares de Apoio'. Below this is a toolbar with various icons. The main area is divided into several tabs: 'Dados Beneficiário', 'Dados Benefeitoria', 'Dados Técnicos do Terreno', 'Dados Registras', 'Declaração', 'Plantas/Mapas', 'Projeto RF/Docs', 'Doc Pessoais', 'Matrículas', 'Legislação', and 'Doc Modelos'. The 'Dados Beneficiário' tab is active, showing a form with fields for 'Registro', 'ID. Cadastral', 'Identificação do Terreno', 'Id Municipal/Estadual ou da União', 'NIS - Nº Id Social', and 'CIB - nº Cad. Imob. Brasileiro'. Below these fields, there are sections for 'BENEFICIÁRIO (ADQUIRENTE)' and 'CÔNJUGE' with input fields for names, CPFs, and other details.

Fonte: CDRF (2025)

A alimentação dos campos dessas abas pode ser realizada manualmente, diretamente na interface do sistema, ou por meio de importação de planilhas eletrônicas. O CDRF aceita exclusivamente planilhas nos formatos .xlsx e .xls, ambos compatíveis com o Microsoft Excel. Planilhas no formato .ods, como as geradas pelo LibreOffice, não são reconhecidas. O sistema também permite a leitura de arquivos de texto no formato .tsv (tab-separated values). Adicionalmente, na aba denominada “Doc modelos”, o sistema disponibiliza um modelo em PDF de uma planilha que pode ser construída no Google Forms, contendo os campos necessários para a coleta das informações referentes às duas primeiras abas: Beneficiário e Benefeitoria.

A alimentação da aba “Dados Técnicos do Terreno” é realizada a partir de desenhos gerados por softwares externos, como AutoCAD, QGIS ou Google Earth, por meio de arquivos no formato *Keyhole Markup Language* (KML). Alternativamente, também é possível importar arquivos em formato tsv (valores separados por tabulação), desde que contenham informações estruturadas de vértices e coordenadas.

O sistema de coordenadas adotado pelo CDRF é o Universal Transversa de Mercator (UTM), tendo como superfície de referência o elipsoide GRS80 do SIRGAS2000. O SIRGAS2000 é o atual Sistema Geodésico Brasileiro, conforme definido pelo IBGE (2005) e pelo IBGE (2015). No CDRF, também é possível trabalhar com o Sistema Geodésico Local (SGL) ou com o Sistema Topográfico Local (STL), mediante o conhecimento do desvio da vertical, conforme definido em Garnés (1998), Garnés et al. (2005) e ABNT (2021).

A Figura 2 ilustra a janela de entrada das coordenadas e a janela de apresentação da planilha técnica calculada. À medida que os dados são inseridos, o desenho dos lotes e/ou das edificações é automaticamente gerado no espaço gráfico denominado “Lotes e Edificações”.

Com o preenchimento das duas primeiras abas e da terceira aba até as coordenadas, o memorial descritivo do terreno já pode ser gerado por meio do botão L_MEMO (Lote Memorial). A única informação que precisa ser completada é a identificação dos confinantes — frente, lado direito, fundo e lado esquerdo —; então, o memorial será gerado automaticamente.

Figura 2 - Alimentação dos dados cartográficos

Fonte: CDRF (2025)

As informações da quarta aba referem-se aos dados cartoriais, os quais devem ser preenchidos pelo município na parte superior e nas caixas em azul na parte inferior (Figura 3). A qualificação do beneficiário é automática, e a área em verde-escuro e verde limão é preenchida pelo registrador (Figura 3).

Figura 3 - Aba de dados registrais

Fonte: CDRF (2025)

Com as quatro abas completadas, já se dispõe da minuta da matrícula, e o cartório pode exportá-la para seu sistema, por meio do botão Sfcart (Figura 4), após ter todos os cadastros do Núcleo Urbano Informal Consolidado (NUIC) prontos. Essa exportação pode abranger todos os registros ou apenas alguns selecionados, gerando uma planilha em Excel que os softwares de cartórios de Pernambuco leem para abrir as matrículas imediatamente.

Com o preenchimento ou importação dos selos do SICASE (Figura 4) aplicados às matrículas da área-mãe e às filhas, bem como nos registros dessas matrículas-filhas, o cartório já pode encaminhar o relatório ao TJPE para efetivar a compensação.

Figura 4 - Tela de exportação dos dados aos cartórios de registro de imóveis

Fonte: CDRF (2025)

2.5 Aplicabilidade em Reurb junto ao Programa Moradia Legal-PE

O CDRF é, atualmente, a principal ferramenta de apoio à execução dos processos de Reurb no Estado de Pernambuco. Foi incorporado ao Programa Moradia Legal – PE por meio de uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a Associação dos Notários e Registradores de Pernambuco (ANOREG/PE) e a Associação dos Registradores de Imóveis de Pernambuco (ARIPE) (UFPE, 2021).

O CDRF foi oficialmente instituído como sistema para o envio dos relatórios de Reurb ao TJPE, conforme dispõe o Ato Conjunto nº 44, de 25 de novembro de 2022 (PERNAMBUCO, 2022), com as alterações promovidas pelo Ato Conjunto nº 18, de 20 de abril de 2023 (PERNAMBUCO, 2023). Essa regulamentação estabelece a utilização do CDRF nos procedimentos de compensação das despesas cartorárias decorrentes dos registros fundiários realizados no estado, consolidando sua função como plataforma padrão nos trâmites administrativos e registrares vinculados à regularização fundiária urbana.

3. RESULTADOS

A partir da assinatura do Protocolo de Intenções entre a UFPE e os demais parceiros anteriormente mencionados, ocorrida em 3 de março de 2021, o software CDRF passou a ser oficialmente utilizado nos procedimentos de Reurb no âmbito do Programa Moradia Legal. As primeiras licenças foram concedidas aos municípios participantes em 26 de abril de 2021, data em que foram liberadas 15 licenças, conforme detalhado na Tabela 2, a seguir.

Tabela 2 – As primeiras licenças do CDRF ao Programa Moradia Legal – PE, dia 26 de abril de 2021.

Carimbo de data/hora	Município
26/04/2021 08:19	Floresta
26/04/2021 09:39	Afrânio
26/04/2021 10:14	São Lourenço da Mata
26/04/2021 10:14	Goiana
26/04/2021 10:45	Venturosa
26/04/2021 14:19	Secretaria de Saneamento da Prefeitura do Recife
26/04/2021 15:22	Vitória de Santo Antão
26/04/2021 15:42	Pombos
26/04/2021 15:45	Recife
26/04/2021 15:55	São José do Belmonte
26/04/2021 16:15	Jaboatão dos Guararapes
26/04/2021 16:34	Recife
26/04/2021 17:59	Escada

26/04/2021 20:16	Recife
26/04/2021 20:35	Cumaru

Fonte: Autor do CDRF (2025)

Ao longo dos quatro anos de utilização do CDRF no âmbito do Programa Moradia Legal, já foi possível consolidar informações estatísticas com boa consistência, a partir do acúmulo de dados históricos. A licença de uso do CDRF é concedida anualmente e, conforme seu vencimento, uma nova solicitação é realizada. Esse processo assegura a constante atualização do Termo de Compromisso, que é assinado por municípios e cartórios e designa um responsável técnico pelo uso do software. Além disso, essa renovação periódica promove maior proximidade entre os usuários e os coordenadores do Moradia Legal PE e do Programa de Regularização Fundiária da UFPE.

A partir dos registros de serial das licenças do CDRF, foi possível gerar um levantamento estatístico sobre sua utilização nos municípios do estado de Pernambuco, organizando os dados por períodos anuais, a contar do primeiro bloco de licenças emitido em 26 de abril de 2021.

No primeiro ciclo de licenciamento — compreendido entre abril de 2021 e abril de 2022 — foram registrados 120 municípios utilizando o CDRF. Esse número expressivo está relacionado à realização do “Curso de Extensão em Regularização Fundiária”, ministrado pela equipe da UFPE entre 23 de abril a 1 de outubro de 2021, com carga horária total de 200 horas (UFPE,2023; UFPE 2021). Durante esse curso, mesmo os participantes oriundos de municípios que ainda não haviam formalizado adesão ao Programa Moradia Legal-PE tiveram a oportunidade de conhecer e operar o software CDRF.

Nos anos subsequentes, o uso do CDRF restringiu-se aos municípios que efetivamente aderiram ao Programa Moradia Legal-PE, conforme os seguintes registros anuais:

- Abril de 2022 a abril de 2023: 79 municípios utilizaram o software;
- Abril de 2023 a abril de 2024: 83 municípios utilizaram o software;
- Abril de 2024 a julho de 2025: 144 municípios utilizaram o software.

A Figura 5 apresenta duas linhas nos gráficos: a primeira (tonalidade alaranjada) mostra a quantidade de licenças do software CDRF emitidas mês a mês; e a segunda (tonalidade vermelha) exibe o acúmulo progressivo dessas licenças ao longo do tempo, até a finalização do período computado ano a ano (abril de 2021 a julho de 2025).

Figura 5 – Utilização do CDRF nos municípios exclusivos de Pernambuco

Fonte: Autor do CDRF (2025)

Fez-se um levantamento nas licenças do CDRF no período de 2021 a 2025 e verificou-se que apenas 31 num total de 184 municípios ainda não fizeram uso de CDRF por meio de licenças próprias. Essa listagem é mostrada na Tabela 3.

Tabela 3 – Dentre os 184 municípios do estado de Pernambuco, 31 ainda não utilizaram o software CDRF no período analisado (2021 a 2025), conforme registro das licenças emitidas.

Municípios que não usaram CDRF

Água Preta	Alagoinha	Amaraji
Araçoiaba	Barra de Guabiraba	Barreiros
Bezerros	Brejo da Madre de Deus	Buenos Aires
Calçado	Camocim de São Félix	Camutanga
Canhotinho	Casinhas	Fernando de Noronha
Frei Miguelinho	Iguaraci	Ingazeira
Ipubi	Ilha de Itamaracá	Itambé
Joaquim Nabuco	Lagoa do Itaenga	Orobó
Santa Maria do Cambucá	São Benedito do Sul	São Caitano
São Vicente Férrer	Tacaimbó	Tracunhaém
Tupanatinga	-----	-----

Fonte: Autor do CDRF (2025)

O Programa Moradia Legal – PE concedeu ao autor deste trabalho acesso à listagem oficial de controle das entregas dos títulos de regularização fundiária no estado de Pernambuco. Considerando-se como marco inicial o ano de 2021, quando o software CDRF passou a ser utilizado nas ações do programa, foi elaborado o gráfico da Figura 6, que apresenta a quantidade de títulos entregues por ano e acumulado no período analisado, chegando a 41.164, o total acumulado de entregas de títulos até meados de junho de 2025.

Figura 6 – Entregas de títulos de Reurb no estado de Pernambuco após a formalização da parceria entre TJPE e UFPE.

Fonte: Programa Moradia Legal – PE (2025)

Dos municípios que realizaram entregas de títulos sem uso registrado do software CDRF, identificou-se que apenas 13 municípios se enquadram nessa situação: Água Preta, Barra de Guabiraba, Brejão (via PERPART), Caruaru (via PERPART), Garanhuns (via PERPART), Glória do Goitá (via PERPART), Igarassu (via PERPART), Itapissuma (via PERPART), Moreilândia, São Lourenço da Mata (via PERPART), Recife (entrega no Sítio do Cardoso), Serra Talhada (via PERPART) e Tamandaré (via PERPART).

A maioria dessas entregas corresponde a ações conduzidas diretamente pela PERPART, antes da formalização da parceria técnica com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que instituiu o uso do CDRF obtendo várias licenças para seu uso em ambiente técnico (UFPE,2025). Destaca-se que o primeiro grande trabalho em que a PERPART passou a utilizar efetivamente o software CDRF ocorreu na comunidade do Bode, situada no Recife. Essa iniciativa marcou o início de uma transição institucional para um modelo integrado, digital e padronizado de regularização fundiária, conforme já vinha sendo adotado em diversas regiões do estado pelo Programa Moradia Legal – PE, em parceria com o TJPE e a UFPE.

CONCLUSÃO

Este artigo apresentou o escopo completo do software CDRF – Certidão Digital de Regularização Fundiária, desde sua idealização, em 2017, até sua primeira publicação em 2018, no contexto do NUIC do Projeto Novo Tapajós. Destaca-se também seu registro oficial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), realizado em 2021, que assegura os direitos autorais da Universidade Federal de Pernambuco e tutela do Autor, conforme a Lei nº 9.609/1998. O texto descreve as características técnicas do sistema, incluindo os requisitos de hardware e software necessários para sua execução em ambiente Windows, bem como sua ampla aplicabilidade no estado de Pernambuco, especialmente por meio do Programa Moradia Legal – PE, implementado em parceria com o Programa de Regularização Fundiária da UFPE e o Laboratório de Assuntos Fundiários (LAAF).

Além disso, o CDRF constitui uma referência original no meio acadêmico e técnico, desenvolvida integralmente por seu autor. Para além da solução computacional, o sistema reflete uma trajetória metodológica construída com base na atuação decisiva, efetiva e de liderança do autor em diversas frentes de extensão universitária desde 2013 — especialmente a partir de 2016, como coordenador geral dos Termos de Execução Descentralizada (TEDs) firmados com o Ministério das Cidades, que garantiram a continuidade intelectual e institucional sobre a temática. O desenvolvimento do software também se apoia na biblioteca de rotinas autorais escritas em linguagem Pascal, originalmente estruturadas pelo autor desde a década de 1990. Trata-se de um produto completamente original, que não depende de bibliotecas, bancos de dados, aplicativos ou componentes externos, excetuando-se as ferramentas nativas da RAD Studio Delphi Seattle 10, ambiente no qual foi inteiramente concebido e codificado.

Em termos de impacto social, a aplicação do CDRF no âmbito do Programa Moradia Legal – PE é sem precedentes no país. Com mais de 40 mil títulos de regularização fundiária já registrados em Pernambuco, o software tem se consolidado como ferramenta essencial para a efetivação da política pública de acesso à moradia e à segurança jurídica da posse. Atualmente, os 184 municípios do estado, por meio de suas prefeituras e cartórios, possuem acesso ao sistema graças à parceria institucional firmada entre o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

No contexto da Política de Inovação da Universidade Federal de Pernambuco, o CDRF destaca-se como o primeiro software da UFPE a ser objeto de transferência de tecnologia e a gerar royalties ao inventor. Embora não tenha sido o primeiro software registrado, representa um marco institucional por concretizar, na prática, os objetivos da Inovação. Esse caso evidencia o potencial das criações acadêmicas para gerar impacto social e econômico, demonstrando como iniciativas desenvolvidas no âmbito universitário podem ser formalmente reconhecidas, transferidas ao setor produtivo e transformadas em soluções aplicáveis ao bem-estar coletivo e à promoção de direitos fundamentais, como o acesso à moradia digna.

AGRADECIMENTOS

O autor externa agradecimentos à equipe da UFPE — Malu, Fabiano, Ronaldo e Igor — pela perseverança nos períodos mais desafiadores do projeto que levou ao desenvolvimento do software, especialmente na reta final que antecedeu a primeira versão oficial do CDRF em 2018.

Externa agradecimentos a Ana, Fred e Manoel, registradores do Cartório de Igarassu, pois, em um primeiro momento, permitiram que o CDRF fizesse uso dos modelos e procedimentos registrais do cartório de Igarassu.

Um reconhecimento especial ao professor Oussama, Ex-Pró-reitor de Extensão e Cultura, e ao reitor Alfredo Gomes, que vêm apoiando o Programa RF/UFPE desde os tempos difíceis da pandemia de Covid-19.

Agradeço ao Pró-Reitor Pedro Carelli e à coordenadora gestora Caroline Bona pelo apoio essencial que permitiu ao CDRF ultrapassar o âmbito acadêmico e alcançar o campo da inovação com potencial comercial, ampliando as possibilidades de pesquisa e desenvolvimento na UFPE.

Agradecimentos à equipe administrativa do Programa — Filipe, Rebeca e Caroline — cuja dedicação na gestão de projetos viabilizaram ao autor maior dedicação ao desenvolvimento do software.

À Sara Lima, ao juiz Gleidson e à equipe do TJPE, com destaque ao desembargador Luís Carlos, pela confiança e pelo engajamento na parceria entre a UFPE e o Programa Moradia Legal-PE, principal propulsor das demandas que nortearam o aprimoramento do CDRF.

Ao Ministério das Cidades, nas figuras dos ministros Bruno Araújo, Roberto Marinho (MDR) e o ministro atual Jader Filho, ao secretário Guilherme e aos colegas Cristiano, Filomeno, Samuel Cardoso e Vitor Araripe, agradeço pelos TED's que fomentaram a necessidade das iniciativas que impulsionaram a criação e o aperfeiçoamento do software.

Aos colegas Paulo Ferrari, Tânia, Katia e Paulo Advíncula da SPU que propiciaram o desenvolvimento do SIAPA_SIMULAÇÃO, precursor do CDRF.

Aos colegas do DECART, em especial ao Prof. Cesário, pelo ambiente do LAAF, e ao diretor do CTG, Prof. Afonso, pelo suporte institucional e infraestrutura disponibilizados.

Aos parceiros da ARIPE e da ANOREG — Roberto, Paulo, Ynara, Alda e Dan — minha gratidão pela colaboração, pelo patrocínio ao LAAF e pelas valiosas contribuições cartorárias ao módulo de registros do sistema.

Por fim, agradeço aos alunos do LAAF, cujo comprometimento e suporte técnico diários foram e estão sendo fundamentais ao sucesso das atividades do Laboratório e do CDRF.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, e dá outras providências. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, ano 154, n. 132, p. 1, 12 jul. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13465.htm. Acesso em: 17 jul. 2025.

FERRI, K. C. Modelagem de cadastro territorial com base no STDM (Social Tenure Domain Model): estudo de caso em área de Reurb-S no Cabo de Santo Agostinho – PE. 2019. 140 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Cartográfica) –

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/36872>. Acesso em: 17 jul. 2025.

GARNÉS, S. J. A. *SIAPA–Simulação: sistema de apoio à regularização fundiária*. In: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE). *Volume II – Caracterização e modelos: plano de regularização fundiária do assentamento habitacional na área de domínio da União no Parque Histórico Nacional dos Guararapes – PE*. Recife, 2013. p. [253-258].

GARNÉS, S. J. A.; LEAL, S. M. R.; DINIZ, F. R.; PESSOA, R. A. C.; ZANCHETI, S. M.; GONÇALVES, M. L. A. M. *Projeto de Regularização Fundiária de Assentamentos Habitacionais na Região Metropolitana do Recife: Meta 1 – Relatório Geral Final Integrado*. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, jul. 2017. Relatório técnico elaborado no âmbito do TED firmado com o Ministério das Cidades.

GARNÉS, S. J. A. *Astronomia, Geodésia e Topografia (AstGeoTop): software*. Departamento de Engenharia Cartográfica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2025.

PERNAMBUCO. Tribunal de Justiça; Corregedoria Geral da Justiça. *Ato Conjunto nº 44, de 25 de novembro de 2022*. Diário de Justiça Eletrônico do Estado de Pernambuco, Recife, ed. 214, p. 6, 28 nov. 2022. Disponível em: <https://portal.tjpe.jus.br>. Acesso em: 29 jun. 2025.

PERNAMBUCO. Tribunal de Justiça; Corregedoria Geral da Justiça. *Ato Conjunto nº 18, de 20 de abril de 2023*. Diário de Justiça Eletrônico do Estado de Pernambuco, Recife, ed. 73, p. 20–21, 24 abr. 2023. Disponível em: <https://portal.tjpe.jus.br>. Acesso em: 29 jun. 2025.

PURIFICAÇÃO, N. R. S. Proposta de modelagem e implementação de um sistema integrado para os cadastros brasileiros e projetos de regularização fundiária urbana de acordo com a ISO 19.152 – LADM. 2020. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39997>. Acesso em: 17 jul. 2025.

SANTOS, M. S. S. Proposta de metodologia para regularização fundiária de áreas públicas. 2016. 132 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18041>. Acesso em: 17 jul. 2025.

SILVA, C. B. Análise da estrutura cadastral para fins de regularização fundiária urbana na gestão pública municipal: estudo aplicado à Jaboatão dos Guararapes – PE. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/62645/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Carla%20Barbosa%20da%20Silva.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2025.

UFPE. *Abertura do 1º Curso de Extensão em Regularização Fundiária – Programa Moradia Legal PE*. YouTube, 23 abr. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=klj6QA264LM>. Acesso em: 17 jul. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Relatório de atividades do Curso de Extensão em Regularização Fundiária – UFPE/TJPE: período 2021 a 2023. Recife: UFPE, 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE). *Volume II – Caracterização e modelos: plano de regularização fundiária do assentamento habitacional na área de domínio da União no Parque Histórico Nacional dos Guararapes – PE*. Recife, 2013.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. UFPE assina protocolo de intenções do Programa Moradia Legal que busca regularizar moradias em Pernambuco. *Universidade Federal de Pernambuco*, Recife, 10 mar. 2021. Disponível em: https://www.ufpe.br/ctg/informes/-/asset_publisher/IwX0k7BC8X/content/ufpe-assina-protocolo-de-intencoes-do-programa-moradia-legal-que-busca-regularizar-moradias-em-pernambuco/40615. Acesso em: 29 jun. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. *UFPE e Perpart celebram convênio voltado à regularização fundiária urbana em Pernambuco*. Recife: UFPE, 8 abr. 2025. Disponível em: https://www.ufpe.br/en/busca?_101_assetEntryId=5869092&_101_groupId=40615&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_urlTitle=ufpe-e-perpart-celebram-convenio-voltado-a-regularizacao-fundiaria-urbana-em-pernambuco. Acesso em: 17 jul. 2025.